

FORMAÇÃO DOCENTE PARA EAD E ENSINO ONLINE: DESAFIOS E POSSIBILIDADES

Lidna Lima de Souza Lafayete¹
Deilson do Carmo Trindade²

¹Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Manaus, Amazonas (IFAM),
lidna.lafayete@ifam.edu.br

²Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Manaus, Amazonas (IFAM), deilson@ifam.edu.br

DOI:10.5281/zenodo.17308955

Resumo

A formação docente na educação a distância e no ensino online apresenta-se como um dos principais desafios contemporâneos da educação digital, especialmente pela necessidade de conciliar competências pedagógicas, tecnológicas e humanas. Apesar do avanço das ferramentas digitais e da expansão de modalidades não presenciais, a formação docente ainda é frequentemente reduzida a processos de capacitação técnica, desconsiderando aspectos narrativos, identitários e experienciais que constituem a prática educativa. Este artigo tem como objetivo discutir criticamente a formação de professores em EAD e ensino online, tomando como eixo analítico as narrativas, memórias e identidades docentes. O estudo caracteriza-se como pesquisa teórica de natureza qualitativa, fundamentada em revisão bibliográfica crítica. Foram consultados autores que problematizam a docência e a identidade profissional (Nóvoa, 1995; Cunha, 2010), bem como aqueles que exploram as dimensões narrativas e memoriais na formação (Josso, 2004; Goodson, 2007), além de reflexões sobre o impacto das tecnologias digitais na prática docente (Kenski, 2012; Moran, 2018; Silva, 2020). Os resultados da análise apontam que reduzir a formação docente a um treinamento instrumental é insuficiente para responder às exigências da educação digital. Ao contrário, a valorização das narrativas e memórias docentes favorece a ressignificação da identidade profissional, permitindo que professores compreendam sua prática como processo histórico, dinâmico e plural. Conclui-se que a formação docente, quando entendida como espaço de diálogo entre experiências pessoais e demandas institucionais, potencializa práticas pedagógicas mais críticas, inclusivas e inovadoras, capazes de sustentar a qualidade da educação digital em permanente transformação.

Palavras-Chaves: Formação docente; Educação a distância; Ensino online; Tecnologias digitais; Práticas pedagógicas.

1. INTRODUÇÃO

A formação docente constitui um tema central nos debates educacionais contemporâneos, sobretudo diante da expansão da educação a distância (EAD) e do ensino online. A incorporação das tecnologias digitais aos processos de ensino-aprendizagem não apenas reconfigurou os espaços educativos, mas também desafiou os professores a assumirem novos papéis, exigindo competências pedagógicas, comunicacionais e tecnológicas.

Nesse cenário, surge a questão que orienta este estudo: de que forma a formação docente pode ser compreendida e fortalecida quando se considera não apenas a dimensão técnica, mas também as narrativas e identidades que atravessam a prática educativa?

Investigar esse problema é relevante porque a formação de professores ainda é frequentemente tratada como um processo instrumental, voltado ao uso de plataformas e ferramentas, sem contemplar a complexidade da experiência docente. Como aponta Nóvoa (1995), a história de vida dos professores é um elemento fundamental na constituição de suas práticas, devendo ser considerada no planejamento de políticas e programas formativos.

Partindo da premissa de que as narrativas são fundamentais para a constituição identitária, este artigo propõe uma discussão crítica sobre a formação docente no contexto da EAD e do ensino online.

2. METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como pesquisa qualitativa de natureza teórica, fundamentada em revisão bibliográfica crítica. A opção metodológica se justifica pela intenção de analisar a formação docente em EAD e ensino online a partir de referenciais que discutem identidade, narrativas e memórias na docência.

Foram selecionados textos de autores nacionais e internacionais que contribuem para a compreensão crítica da formação de professores, como Nóvoa (1995), Kenski (2012), Moran (2018), Silva (2020), Josso (2004), Goodson (2007) e Cunha (2010). O critério de seleção baseou-se na relevância dos autores para o tema, considerando tanto perspectivas clássicas quanto contemporâneas.

A análise consistiu em identificar pontos de convergência e divergência entre os discursos sobre formação docente, relacionando-os às demandas atuais da educação digital. A abordagem não se restringiu à descrição das obras, mas buscou estabelecer uma leitura crítica que articule a dimensão técnica com os elementos narrativos e identitários da docência.

3. IDENTIDADE DOCENTE NA FORMAÇÃO PARA O ENSINO ONLINE

A docência é um campo marcado por tensões entre tradição e inovação, estabilidade e mudança. Para Kenski (2012), a tecnologia educacional não deve ser vista como um fim em si mesma, mas como um meio que exige a ressignificação das práticas pedagógicas pelo professor. Nesse sentido, a percepção de que a mera inserção de ferramentas tecnológicas sem uma profunda reflexão sobre seu potencial transformador e a adaptação das metodologias de ensino pode resultar em uma inovação superficial, que não altera substancialmente a qualidade do processo de aprendizagem. A ressignificação, portanto, implica um desafio constante ao professor para ir além da instrumentalização, explorando as tecnologias como catalisadoras de novas abordagens didáticas e de uma postura mais ativa do aluno.

Do mesmo modo, Moran (2018) defende que as metodologias ativas podem tornar a aprendizagem mais significativa, mas dependem de professores reflexivos, críticos e capazes de integrar teoria e prática. A implementação acrítica dessas metodologias, que, sem a devida preparação e o engajamento reflexivo do docente, correm o risco de se tornarem meras reproduções de modelos, desprovidas de seu potencial transformador. Moran sublinha que a eficácia das metodologias ativas não reside na sua aplicação mecânica, mas na capacidade do professor de adaptá-las, questioná-las e contextualizá-las, promovendo uma aprendizagem genuinamente autônoma e colaborativa, e não apenas uma mudança superficial na forma de ensinar.

No entanto, compreender a formação docente apenas sob a ótica da inovação tecnológica é insuficiente. A identidade profissional docente é um processo em constante construção, atravessado por memórias, experiências e narrativas. Cunha (2010) destaca que a identidade do professor não se reduz a uma função, mas se constitui no entrecruzamento entre histórias pessoais e exigências institucionais. Nesse sentido, Goodson (2007) argumenta que as narrativas de professores permitem compreender a docência como prática histórica e social, revelando tanto trajetórias individuais quanto sentidos coletivos da profissão.

A insuficiência de modelos formativos que negligenciam a dimensão subjetiva e biográfica da docência, focando excessivamente em competências técnicas ou instrumentais. Cunha e Goodson nos alertam para o perigo de desconsiderar a riqueza das experiências vividas pelos professores, que moldam sua identidade e sua prática. A formação, portanto, não pode ser um processo meramente prescritivo, mas deve valorizar a construção identitária que emerge da interação entre o pessoal e o profissional, o individual e o coletivo, permitindo que o docente se reconheça como sujeito ativo e histórico de sua profissão.

As memórias, por sua vez, desempenham papel central na formação. Josso (2004) afirma que narrar experiências de vida é uma forma de formação, pois possibilita ao sujeito

compreender seu percurso e ressignificar sua prática. Quando aplicadas ao contexto da EAD e do ensino online, as memórias docentes revelam não apenas dificuldades de adaptação tecnológica, mas também estratégias de resistência, reinvenção e criação de novas práticas.

A perspectiva crítica de Josso nos convida a questionar modelos formativos que desconsideram a potência da autorreflexão e da narrativa como ferramentas de desenvolvimento profissional. A mera transmissão de conhecimentos ou habilidades técnicas, sem a oportunidade de o professor elaborar suas próprias experiências e memórias, limita a profundidade da formação. A valorização das narrativas docentes, especialmente em contextos de mudança como a EAD, permite não só identificar desafios e soluções criativas, mas também fortalecer a agência do professor na construção de sua própria trajetória e na ressignificação contínua de sua identidade e prática.

Além disso, a história oral pode ser compreendida como um recurso de valorização das vozes docentes. Para Nóvoa (1995), é no diálogo entre experiências individuais e contextos institucionais que se consolida a identidade profissional, sendo imprescindível considerar os relatos de professores como fontes de conhecimento pedagógico. Nesse sentido, a formação docente deve ser entendida como processo que integra não apenas o domínio de competências técnicas, mas também a escuta e a valorização das narrativas de quem vive a prática educativa.

Nóvoa alerta para o risco de uma formação docente que se baseia em modelos padronizados e descontextualizados, ignorando a riqueza e a complexidade das experiências vividas pelos professores em suas realidades. Ao valorizar a história oral e as narrativas docentes, Nóvoa propõe uma formação que reconhece o professor como produtor de saber pedagógico, e não apenas como receptor de teorias. A crítica se estende àqueles sistemas que marginalizam a voz do professor, perdendo a oportunidade de construir um conhecimento pedagógico mais autêntico, contextualizado e transformador, que emerge da prática e da reflexão sobre ela.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A formação de professores para os ambientes virtuais de aprendizagem representa um dos temas mais urgentes e complexos na educação contemporânea, diante da expansão acelerada da Educação a Distância e do ensino online.

A análise bibliográfica realizada evidencia que a formação docente em educação a distância (EAD) e ensino online pode ser compreendida a partir de quatro grandes eixos interligados: a insuficiência da perspectiva tecnicista, o papel das narrativas e memórias como

dispositivos formativos, a construção de identidades docentes em permanente transformação e articulação entre técnica, narrativa e identidade.

4.1 A insuficiência da perspectiva tecnicista

As políticas de formação docente, em muitos casos, ainda são pautadas pela lógica instrumental. Frequentemente, professores são convocados a participar de cursos voltados apenas ao domínio de plataformas digitais, softwares de videoconferência ou recursos interativos, sem que haja reflexão pedagógica sobre o uso dessas ferramentas. Kenski (2012) adverte que a tecnologia deve ser entendida como meio e não como fim da prática educativa, pois sua simples utilização não assegura inovação ou qualidade.

Essa abordagem reducionista gera um descompasso entre as demandas reais da docência online e as propostas de formação. Moran (2018) chama atenção para o risco de se reproduzir, em ambientes virtuais, metodologias transmissivas próprias do ensino tradicional, desperdiçando o potencial interativo e colaborativo da educação digital. Nesse sentido, o problema não está nas ferramentas, mas na forma como elas são apropriadas e ressignificadas pelos professores em sua prática cotidiana.

A ausência de espaços formativos que incentivem a reflexão crítica sobre a docência online limita a autonomia e a criatividade dos professores. Como ressalta Silva (2020), os ambientes digitais demandam uma postura de mediação interativa, na qual o professor atua como facilitador de processos colaborativos e não apenas como transmissor de informações. Portanto, a formação que se limita ao técnico corre o risco de formar docentes meramente operacionais, em vez de profissionais reflexivos e transformadores.

4.2 . Narrativas e memórias como dispositivos formativos

Um dos resultados mais relevantes da análise refere-se à potência das narrativas e memórias no processo de formação docente. Josso (2004) enfatiza que a experiência de vida, quando narrada, possibilita ao sujeito compreender sua própria trajetória e ressignificar suas práticas. Da mesma forma, Goodson (2007) argumenta que as histórias de vida dos professores são recursos formativos que permitem à profissão se reconhecer, refletir sobre si mesma e reinventar-se diante dos desafios.

Na EAD e no ensino online, essa dimensão se torna ainda mais importante. Muitos professores foram inseridos nesse contexto de forma abrupta, especialmente durante a pandemia da COVID-19, sem preparação adequada. Suas narrativas revelam medos, resistências, improvisos, mas também criatividade e solidariedade. Essas memórias, quando

compartilhadas, tornam-se patrimônio pedagógico, pois permitem que experiências individuais se transformem em aprendizado coletivo.

Ao incluir a história oral como recurso formativo, dá-se voz ao professor, permitindo que sua identidade profissional seja reconhecida a partir de sua própria narrativa. Nóvoa (1995) já alertava que as formações docentes muitas vezes silenciavam as experiências pessoais dos professores, tratando-os apenas como receptores de prescrições metodológicas. Superar essa lógica significa compreender que o professor não é um executor, mas um sujeito que interpreta, cria e reinventa a prática pedagógica a partir de sua trajetória.

4.3 Identidades docentes em transformação

A identidade profissional docente, como observa Cunha (2010), é plural, dinâmica e atravessada por múltiplos fatores: trajetórias de formação, contextos institucionais, relações sociais e experiências pessoais. No caso da educação digital, essas identidades são desafiadas constantemente, uma vez que o professor assume diferentes papéis – tutor, mediador, orientador, designer pedagógico e até produtor de conteúdos multimídia.

Essa multiplicidade pode gerar insegurança, mas também amplia as possibilidades de reinvenção profissional. Goodson (2007) destaca que a identidade docente não é estática, mas negociada continuamente em meio às transformações sociais e educacionais. Na EAD e no ensino online, esse processo de negociação é intensificado pela necessidade de integrar dimensões humanas e tecnológicas na prática pedagógica.

O risco, contudo, é a fragmentação identitária. Professores que não encontram espaços de escuta e reflexão podem sentir-se sobrecarregados e desvalorizados, especialmente quando reduzidos a operadores de sistemas digitais. Nesse ponto, a formação que valoriza narrativas e memórias atua como contraponto, pois permite que os professores reconectem sua prática às suas histórias de vida, reforçando o sentido da profissão.

Assim, a identidade docente em contextos digitais não deve ser vista como ruptura com o passado, mas como continuidade em transformação. As memórias da docência presencial não são apagadas, mas ressignificadas no ambiente online, compondo um mosaico de experiências que fortalece a identidade profissional.

4.4 Articulação entre técnica, narrativa e identidade

O diálogo entre os três eixos analisados mostra que a formação docente precisa articular dimensões técnicas, pedagógicas e humanas. Não se trata de desprezar a importância das

competências digitais, mas de reconhecer que elas só ganham sentido quando integradas à experiência de vida e à identidade profissional do professor.

Como afirma Nóvoa (1995, p. 21), “não há professores sem histórias de vida”. Esse princípio é especialmente válido no ensino online: cada narrativa docente é, também, uma narrativa de resistência, adaptação e invenção. Valorizar essas narrativas não é apenas reconhecer trajetórias, mas investir na construção de uma docência crítica, inclusiva e inovadora.

Portanto, os resultados desta análise apontam que a formação docente em EAD e ensino online só será efetiva se considerar a complexidade da profissão, integrando a técnica com a experiência, a memória com a inovação e a identidade com a coletividade.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A formação docente em EAD e ensino online não pode ser reduzida à lógica instrumental, voltada apenas ao domínio técnico das tecnologias digitais. É preciso compreender que a docência é atravessada por narrativas, memórias e identidades que dão sentido à prática pedagógica. Valorizar essas dimensões significa reconhecer o professor como sujeito histórico, capaz de construir e reconstruir sua identidade profissional em diálogo com contextos em transformação.

Conclui-se que a formação docente deve ser entendida como processo contínuo, crítico e plural, que integra aspectos técnicos, pedagógicos e humanos. As narrativas e memórias, nesse sentido, não apenas revelam trajetórias, mas também constituem recursos de formação, ao possibilitarem reflexão e ressignificação das práticas. A educação digital, portanto, só se fortalecerá na medida em que reconhecer e valorizar as experiências dos professores como parte fundamental do processo formativo.

É necessário, ainda, que políticas institucionais de formação considerem o professor em sua totalidade, criando espaços de diálogo e escuta em que sua voz seja protagonista. O reconhecimento das narrativas docentes pode servir como base para programas formativos que não apenas transmitam conteúdos, mas que também promovam o compartilhamento de experiências, fortalecendo vínculos entre pares e estimulando práticas pedagógicas mais colaborativas e inclusivas. Essa abertura para o humano no processo formativo contribui para que os professores se sintam pertencentes a uma comunidade profissional em constante construção.

Além disso, ao trazer as memórias e identidades docentes para o centro da formação, cria-se a possibilidade de elaborar respostas mais criativas e sensíveis aos desafios da educação digital. Cada trajetória de vida, quando incorporada ao processo formativo, amplia a compreensão da docência e enriquece o repertório coletivo da profissão. Dessa forma, a formação deixa de ser mera adaptação a novas tecnologias e se torna um movimento de construção de significados, no qual professores reafirmam sua relevância como agentes de transformação social.

REFERÊNCIAS

CUNHA, Maria Isabel da. **Docência e identidade**: entre a formação e o exercício profissional. Campinas: Papyrus, 2010.

GOODSON, Ivor F. **Narrativas de professores**: a história de vida como recurso de pesquisa. Porto: Porto Editora, 2007.

JOSSO, Marie-Christine. **Experiências de vida e formação**. São Paulo: Cortez, 2004.

KENSKI, Vani Moreira. **Educação e tecnologias**: o novo ritmo da informação. Campinas: Papyrus, 2012.

MORAN, José Manuel. Metodologias ativas para uma aprendizagem mais profunda. In: BACICH, Lilian; MORAN, José Manuel (org.). **Metodologias ativas para uma educação inovadora**: uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Penso, 2018.

NÓVOA, António. **Vidas de professores**. Porto: Porto Editora, 1995.

PALLOFF, Rena M.; PRATT, Keith. **O professor virtual**: guia para ensino online. Porto Alegre: Penso, 2015.

SILVA, Marco. **Sala de aula interativa**. 9. ed. São Paulo: Loyola, 2020.